

Predikcia poklesu zvukovej izolácie steny vplyvom kontaktného zateplenia

Daniel Urbán^{a,b}

^a Katedra fyziky, FEL, ČVUT Praha, Technická 2, 166 27 Praha, Česká republika

^b Katedra fyziky, SvF, STU Bratislava, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovensko

urban.daniel@fel.cvut.cz

Abstract The case study of prediction model application on sound insulation improvement respectively airborne sound insulation of massive wall after the measures by external thermal insulation composite system (ETICS) is focused on here. Two prediction models were compared and the impact of eight different thermal insulation variants was investigated. Beside of expected resonance dip shift caused by dynamic stiffness increasing, also quantitative effect of ETICS on sound reduction index was presented. The modified prediction model was introduced as well.

1 ÚVOD

Azda jedným z najčastejších spôsobov znižovania energetickej náročnosti budov je zateplovanie ich obvodových plášťov. V praxi sa väčšinou stretávame s tzv. kontaktnými zatepľovacími systémami. Izolovaním exponovaných konštrukcií, zvyšujeme ich tepelný odpor R ($\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$) [1] a znižujeme energeticke náročnosť budov. Tepelný odpor je vyjadrený pomerom hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľa tepelnej vodivosti λ ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$). Neustále sa zvyšujúcimi požiadavkami na obvodové plášte budov sa postupne dostávame od hrúbky zateplenia 40–80 mm (80. roky 20. storočia) až na 300 mm (pasívne domy v roku 2020) [2, 3].

Ako zateplovanie mení tepelno-technické vlastnosti konštrukcií, vplýva aj na ich akustické, a to nie vždy priaznivo [4, 5]. Aplikovaním zateplenia sa zvyšuje zvuková izolácia v oblasti vysokých kmitočtov. Spektrum nízkych kmitočtov je do istej miery ovplyvnené rezonanciou zatepľovacieho systému. K rezonancii dochádza z dôvodu, že kontaktným zateplením bola k masívnej stene (m'_1) pripevnená pružina (formou tepelnej izolácie) a dodatočná hmota (exteriérová omietka – m'_2). Takýmto spôsobom vytvorený systém hmota – pružina – hmota (h-p-h) sa následne pôsobením dopadajúcej zvukovej vlny (ale aj nárazom) rozkmitá a degraduje

zvukovo-izolačné spektrum konštrukcie (napríklad fasády) [4–9]. Zatepľovacím systémom inak nazývaným aj ETICS (external thermal insulation composite system) spôsobený pokles v spektre zvukovej izolácie sa často vyskytuje ešte v zvukovo izolačnej oblasti (nad 100 Hz). Touto tematikou sa už zaoberalo viacero autorov [4–11]. Vo všeobecnosti bolo preukázané, že kombináciou pozitívneho vplyvu ETICS na zvukovú izoláciu vo vysokých frekvenciách a negatívneho vplyvu v oblasti nízkych kmitočtov môže dôjsť k zlepšeniu zvukovej izolácie ΔR_w (dB) v rozsahu od -8 do $+19$ dB. Taktiež bolo prezentovaných niekoľko predikčných modelov na numerické stanovenie vplyvu ETICS na zvukovú izoláciu konštrukcie [5, 12–14].

Tento príspevok bol motivovaný prácami [14–16], kde bol odvodený predikčný model na výpočet spektra zlepšenia zvukovej izolácie steny vplyvom ETICS [14] a následne na základe rozsiahlych meraní dynamickej tuhosti rôznych druhov tepelnej izolácie [15] bola publikovaná teoretická prípadová štúdia porovnania ich vplyvu na zvukovú izoláciu steny [16]. V tomto článku je prezentované rozšírenie predikčného modelu o teóriu zohľadňujúcu okrem dynamickej tuhosti s ($\text{N}\cdot\text{m}^{-3}$) aj vplyv stratového súčiniteľa η ($-$) zatepľovacieho materiálu [17]. Výsledky sú následne porovnané s výsledkami štúdie [16].

2 TEORETICKÝ MODEL

Základný predikčný model bol vytvorený na základe kombinácie teórie prezentovanej Weberom [5] a Cremerom [16] a následne overený [14] (1) a (2). Model bol následne doplnený o teóriu pôvodne určenú na predikciu zlepšenia krokovej izolácie podláh [18] (3).

$$\Delta R_{f < 2f_0} = 20 \lg \left(\frac{\left(1 - \frac{f}{\frac{1}{2\pi} \sqrt{s \left(\frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2} \right)}} \right)^2 + 4 \left(\frac{\eta_s}{2} \right)^2 \left(\frac{f}{\frac{1}{2\pi} \sqrt{s \left(\frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2} \right)}} \right)^2}{1 + 4 \left(\frac{\eta_s}{2} \right)^2 \left(\frac{f}{\frac{1}{2\pi} \sqrt{s \left(\frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2} \right)}} \right)^2} \right)^2 \quad (1)$$

Kde m'_1 je celková plošná hmotnosť základnej steny ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$), m'_2 je plošná hmotnosť omietky aplikovanej na tepelnú izoláciu ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}$), s ($\text{N}\cdot\text{m}^{-3}$) je dynamická tuhosť tepelnej izolácie a η_s ($-$) je stratový súčiniteľ základnej steny.

$$\Delta R_{f_0 < f < f_c} = 20 \lg \left(m'_2 \cdot \frac{f}{\left(\frac{\rho_0 \cdot c}{\pi} \right)} \right) + 10 \lg \left(\frac{f}{f_c} - 1 \right) + 10 \lg (\eta_s) - 2 \quad (2)$$

Kde f_c (Hz) je koincidenčný kmitočet a c (m/s) rýchlosť zvuku vo vzduchu.

$$\Delta R_{f < 2f_0} = -15 \lg \left(\frac{1 + \eta^2 \cdot \left(\frac{f}{f_0} \right)^2}{\sqrt{\eta^2 \cdot \left(\frac{f}{f_0} \right)^2 + \left(1 - \frac{f^2}{f_0^2} \right)^2}} \right) \quad (3)$$

Kde f_0 (Hz) je rezonančný kmitočet (h-p-h) a η (-) je stratový súčiniteľ tepelnej izolácie.

3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Pre prezentovanú prípadovú štúdiu bola ako základná stena vybraná konštrukcia hrúbky 220 mm, zhotovená z debniacich keramických tvárnic vyplnených betónom triedy C12/15. Stena bola (z interiérovej strany) omietnutá vápennou omietkou hrúbky 15 mm. Plošná hmotnosť základnej steny bola $m'_1 = 375 \text{ kg/m}^2$. Uvažovaná plošná hmotnosť omietky pridanej na tepelnú izoláciu bola $m'_2 = 28 \text{ kg/m}^2$.

Ideou prípadovej štúdie bolo porovnanie vplyvu rôznych tepelných izolácií aplikovaných na základnú stenu na jej výslednú zvukovú izoláciu. Varianty tepelnoizolačných vrstiev boli zvolené tak, aby celkový tepelný odpor bol stále rovnaký ($R = 3,64 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$). Materiálové vlastnosti boli dodržané podľa publikácií [15, 16]. Bolo vybraných osem rôznych tepelnoizolačných vrstiev (Tabuľka 1) odlišnej objemovej hmotnosti, dynamickej tuhosti, tepelnej vodivosti.

Názov	λ (W/(m.K))	ρ (kg/m ³)	d (m)	s (MN/m ³)
Min. vlna 1	0,036	112,8	0,13	10,6
Min. vlna 2	0,04	96,6	0,15	9,0
Min. vlna 3	0,035	82,5	0,13	8,8
Min. vlna 4	0,036	53,1	0,13	4,4
Tuhá pena	0,022	35,8	0,08	57,7
Sivý EPS	0,031	14,8	0,11	42,0
Open EPS	0,04	14,3	0,15	33,0
Biely EPS	0,038	13,6	0,14	33,0

Tabuľka 1. Prehľad vlastností tepelných izolácií použitých v predikčnom modeli

Objemová hmotnosť vybraných materiálov sa pohybovala v rozsahu od 13 do 112 kg/m³, tepelná vodivosť v rozsahu od 0,022 do 0,04 W/(m.K), dynamickej tuhost' od 4,4 do 57,7 MN/m³ a hrúbka vrstvy od 0,08 m do 0,15 m.

4 VÝSLEDKY

Použitím vzorcov uvedených vyššie bolo vypočítané spektrum zlepšenia zvukovej izolácie vplyvom ETICS ΔR (dB). Následne boli výsledné hodnoty prísčítané ku spektru stupňa zvukovej nepriezvučnosti

R základnej steny a pre jednotlivé varianty bol stanovený index zvukovej nepriezvučnosti R_w (dB). V prehľade výsledkov sú dva predikčné modely odlišné názvom „predikcia“ – použité vzťahy (1) a (2) a „predikcia modif“ – použité vzťahy (3) a (2). V prvom kroku boli porovnané výsledky s meraním publikovaným [14]. Na obrázku 1 je zreteľná zmena priebehu spektra v oblasti rezonancie h-p-h. Hĺbka poklesu v spektre sa implementovaním stratového súčiniteľa do predikčného modelu značne priblížila k reálne nameraným hodnotám. Na obrázku 2 je pre prehľadnosť porovnanie predikčných modelov vybraných niekoľkých výsledných spektier ΔR pre materiály predstavené v tabuľke. Je zjavné, že zvyšovaním dynamickej tuhosti tepelnej izolácie, sa rezonančný kmitočet f_0 posúva smerom k vyšším kmitočtom (dynamickej tuhosti je závislá aj od zmeny hrúbky materiálu z dôvodu nízkej, resp. vysokej tepelnej vodivosti). Rezonančné kmitočty jednotlivých modelov sú totožné. Vplyv stratového súčiniteľa na tvar spektra ΔR (porovnanie predikčných modelov) v mnohých prípadoch znížil výsledný nepriaznivý efekt ETICS v oblasti rezonancie f_0 . Podobný efekt sa prejavil aj v prípade výsledného spektra stupňa zvukovej izolácie (Obrázok 3).

Pre všetky varianty sa zvuková izolácia steny vplyvom ETICS zlepšila v oblasti nad 400 Hz z dôvodu pridania plošnej hmotnosti konštrukcie. Avšak vplyvom rezonancie h-p-h sa pokles

Obrázok 1. Porovnanie odmeraného spektra zlepšenia zvukovej izolácie získaného s predikčnými modelmi

Obrázok 2. Porovnanie vypočítaných spektier zlepšenia zvukovej izolácie pre rôzne varianty zateplenia

v oblasti nízkych kmitočtov prejavil aj tu. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že ani pre jeden prípad použitia minerálnej vlny (pre oba prípady predikčných modelov), sa výsledný index zvukovej nepriezvučnosti R_w vplyvom ETICS nezhoršil (pokiaľ zanedbáme adaptačné činitele spektra C a C_{tr}) (Tabuľky 2 a 3). Pripočítaním C alebo C_{tr} prídeme k záverom, že pre všetky varianty použitého ETICS okrem variantu minerálnej vlny s dynamicou tuhosťou $s = 4,4$ (MN/m^3) sa R_w znížilo (predikčný model 1). Pre modifikovaný model platí podobný záver, avšak zmiernením poklesu v spektre rezonancie ETICS, došlo k zvýšeniu činiteľov C . Výsledkom je, že pre minerálne vlny 1, 2 a 4 sa zvuková nepriezvučnosť pre zdroj ružový šum (reč) nezhoršil. Pre dopravný hluk (C_{tr}) ostáva priaznivý iba variant s minerálnou vlnou 4.

Obrázok 3. Porovnanie predikčných modelov formou výslednej zvukovej izolácie steny

Názov	$R_{w,predik}$ (dB)	C_{predik} (dB)	$C_{tr,predik}$ (dB)	s (MN/m^3)
Min. vlna 1	61	-8	-16	10,6
Min. vlna 2	63	-11	-20	9,0
Min. vlna 3	63	-10	-19	8,8
Min. vlna 4	70	-3	-10	4,4
Tuhá pena	53	-6	-10	57,7
Sivý EPS	55	-5	-10	42,0
Open EPS	56	-6	-11	33,0
Biely EPS	56	-6	-11	33,0
Žiadny ETICS	59	-2	-6	

Tabuľka 2. Prehľad výsledkov modelu podľa [14]

Názov	$R_{w, \text{predik, modif}}$ (dB)	$C_{\text{predik, modif}}$ (dB)	$C_{tr, \text{predik, modif}}$ (dB)	η (-)
Min. vlna 1	63	-5	-13	0,19
Min. vlna 2	64	-6	-14	0,19
Min. vlna 3	64	-7	-15	0,13
Min. vlna 4	68	-3	-9	0,13
Tuhá pena	58	-3	-8	0,47
Sivý EPS	57	-4	-9	0,14
Open EPS	57	-4	-10	0,05
Biely EPS	57	-4	-9	0,1
Žiadny ETICS	59	-2	-6	

Tabuľka 3. Prehľad výsledkov modifikovaného modelu

5 ZÁVER

V príspevku je prezentovaná prípadová štúdia aplikovania predikčného modelu na výpočet spektra zlepšenia zvukovej izolácie, resp. výsledného stupňa zvukovej izolácie masívnej steny vplyvom kontaktného zatepľovacieho systému. Bolo vybraných osem variantov tepelnoizolačných materiálov tak, aby bol zachovaný rovnaký tepelný odpor konštrukcie. Bol porovnaný známy predikčný model a jeho modifikácia zohľadňujúca aj vplyv stratového súčiniteľa tepelnej izolácie. Okrem vyjadrenia očakávaného vplyvu zmeny rezonančného kmitočtu f_0 vplyvom rôznej dynamickej tuhosti výsledky preukázali aj kvantitatívny efekt zatepľovacieho systému na výslednú zvukovú izoláciu konštrukcii. Predstavený modifikovaný model zjemnil hĺbku poklesu rezonančného kmitočtu a výsledné spektrá priblížili k reálnym výsledkom merania. Pre zovšeobecnenie výsledkov predikčných výpočtov bude nutné ich overiť a porovnať s väčšou skupinou reálnych meraní. Ďalší výskum sa musí zamerať na vplyv kotviacich prvkov zatepľovacieho systému a rovnako na spektrum v oblasti nad teoretickým koincidenčným kmitočtom exteriérovej omietky.

POĎAKOVANIE

Tento článok bol publikovaný za podpory grantu „Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT“ číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465, projektov H2020-MSCA-RISE-2015 číslo 690970, „PAPABUILD“ APVV-16-0126 a VEGA 1/0067/16.

REFERENCIE

- [1] ISO 52003-1 Energy Performance of Buildings-Indicators, Requirements, Ratings and Certificates-Part 1: General Aspects and Application to the Overall Energy Performance, 2017.
- [2] STN 73 0540-1. Thermal performance of buildings and components. Thermal protection of buildings. Part 1: Terminology, 2002.
- [3] STN 73 0540-2/Z1. Thermal Protection of Buildings. Thermal Performance of Buildings and Components. Part 2: Functional Requirements, 2016.
- [4] Weber, L., Kaltbeitzel, B.: *Schalldämmung von Wärmedämm-Verbundsystemen mit zweilagiger Dämmschicht*, Fraunhofer IRB Verlag, 2016.
- [5] Weber, L., Müller, S.: *Schallschutz bei Wärmedämm-Verbundsystemen*, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2015.
- [6] Nurzynski, J.: The effect of additional thermal lining on the acoustic performance of a wall, *Forum acusticum 2008*, Paris, 2008.
- [7] Weber, L., Buchele, A.: Acoustic refurbishment of residential buildings with additional linings and additional lining constructions – Calculation, design and optimization, 2008.
- [8] Weber, L., Leistner, P.: Aktuelle Ergebnisse zum Schallschutz von Fassaden und Außenbauteilen, *Bauphysik*, **26**(6), 2004, 300–304.
- [9] Scholl, W.: Schalldämmung mit Wärmedämmverbundsystemen, *Bauphysik*, **21**, 1999, 20–28.
- [10] Weber, L.: *Effect of ETHICS on the flanking transmission of outer walls*, in: D. 2004 (Ed.) 2004.
- [11] Zát'ko, P., Urbán, D., Tomašovič, P., Rychtáriková, M.: Acoustic Performance of the External Thermal Composite Insulation Systems Influence in Slovakia, *Fortschritte der Akustik-DAGA 2016*, 2016.
- [12] Santoni, A., Bonfiglio, P., Davy, J. L., Fausti, P., Pompoli, F., Pagnoncelli, L.: Sound transmission loss of ETICS cladding systems considering the structure-borne transmission via the mechanical fixings: Numerical prediction model and experimental evaluation, *Applied acoustics*, **122**, 2017, 88–97.
- [13] Allard, J., Atalla, N.: *Propagation of sound in porous media: modelling sound absorbing materials*, John Wiley & Sons, 2009.
- [14] Urbán, D., Roozen, N. B., Muellner, H., Zát'ko, P., Niemczanowski, A., Rychtáriková, M., Glorieux, C.: Vibrometry Assessment of the External Thermal Composite Insulation Systems Influence on the Façade Airborne Sound Insulation, *Applied Sciences*, **8**(5), 2018, 2076–3417.
- [15] Urbán, D., Zát'ko, P., Roozen, N. B., Muellner, H., Glorieux, C.: On the uncertainty of dynamic stiffness measurements, *DAGA 2018*, 44th Jahrestagung für akustik Munchen, 2018.
- [16] Urbán, D., Zát'ko, P., Roozen, N. B., Muellner, H., Glorieux, C.: Influence of the dynamic stiffness of external thermal insulation on the sound insulation of walls, *Euronoise 2018*, ISSN: 226-5147, 2018, 1521–1524.
- [17] Schiavi, A.: Improvement of impact sound insulation: A constitutive model for floating floors, *Applied Acoustics*, **129**, 2018, 64–71.
- [18] Cremer, L.: *Theorie der Schalldämmung dünner Wände bei schrägem Einfall*, *Akust. Z.*, **7**(3), 1942, 81–104.